

A EXPERIÊNCIA NORTE-AMERICANA DO ARQUITETO LEO GROSSMAN

SANQUETTA, FELIPE (1)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
sanquetta@usp.br

SEGAWA, HUGO (2)

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
segawahg@usp.br

RESUMO

A comunicação trata das experiências de Leo Grossman em 1958 e 1959, ao frequentar o Institute of Design do Illinois Institute of Technology (Chicago, Estados Unidos).

Ainda em 1959 ele pôde realizar visitas a algumas importantes obras de arquitetura e urbanismo.

No acervo de Grossman há registros fotográficos de suas visitas e registros dos contatos com Ludwig Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright e Walter Gropius, tendo publicado as entrevistas realizadas com eles no caderno no jornal *Correio do Povo* de Porto Alegre, em 1959.

Busca-se evidenciar a importância da experiência estadunidense de Leo Grossman como um trabalho conectado por meio de interações transculturais, e na historiografia da arquitetura no que diz respeito às pesquisas sobre viagens formativas de arquitetos brasileiros na segunda metade do século XX.

Palavras-chave: LEO GROSSMAN (1), VIAGEM FORMATIVA (2), ARQUITETURA NORTE-AMERICANA (3)

1. INTRODUÇÃO

Leo Grossman (1932-1989), arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FA-UFRGS), desenvolveu prática profissional autônoma na capital gaúcha e foi funcionário da Divisão de Urbanismo da Prefeitura de Porto Alegre. Realizou estudos no Illinois Institute of Technology (IIT) e, em 1962, migrou para Curitiba para formar o corpo docente fundador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná (CAU-UFPR).

Figura 1. Grossman em frente à Casa Farnsworth, projeto de Mies van der Rohe em Plano, Illinois. © Acervo do arquiteto.

A oportunidade ocorreu através de uma bolsa recebida pela Comissão Fulbright, concedida para estrangeiros estudarem nos Estados Unidos.

Um trabalho que menciona indiretamente este acontecimento é o mestrado de Jânerson Figueira Coelho,³ *A arquitetura de Edgar do Valle: Conexões norte-americanas e prática em Porto Alegre*. Valle também foi contemplado com a mesma bolsa de estudos recebida por Grossman, e o pesquisador afirma que eles

possivelmente sejam os dois únicos brasileiros que estiveram no IIT naquela época. Na dissertação, há a alusão de Valle de que um “arquiteto curitibano” - provavelmente Grossman -, esteve na instituição antes dele.

Figura 2. Fotografia de Grossman do saguão do Crown Hall do IIT em Chicago. © Acervo do arquiteto.

Coelho⁴ menciona que o processo seletivo para o IIT era bastante concorrido. No caso de Valle, que lá esteve nos anos de 1963 a 1965, houve “setenta e dois candidatos para duas vagas”.

No acervo pessoal de Grossman, a documentação sobre este período é escassa. Além das informações que serão apresentadas, as fotografias realizadas por ele são parte importante, visto que além de inéditas, auxiliam no entendimento do olhar do jovem arquiteto alimentando seu repertório arquitetônico visitando obras. Por fim, traz à tona três entrevistas realizadas com alguns dos nomes mais importantes da arquitetura norte-americana.

Figura 3. Fotografia de Grossman em viagem pelos Estados Unidos, 1959. © Acervo do arquiteto.

Grossman era funcionário da Divisão de Urbanismo da Prefeitura de Porto Alegre, que foi uma das apoiadoras de sua ida para os Estados Unidos. No IIT, ele foi aluno de Ludwig Hilberseimer e Ludwig Mies van der Rohe. Seu compromisso gaúcho encurtou sua estadia norte-americana para somente um ano letivo - onde cursou as disciplinas Grandes Composições em Arquitetura, Teoria do Urbanismo, Prática de Urbanismo, Análise da Arte e Problemas Especiais -, e acabou não elaborando um trabalho de conclusão de curso. Isto ocorreria indiretamente em seu retorno ao Brasil, onde desenvolveu um trabalho aos moldes norte-americanos em sua tese de livre docência defendida na FA-UFRGS em 1961.

Ainda nos Estados Unidos, em 1959, Grossman foi contemplado com a bolsa "Trip Award", Prêmio de Viagem, concedida pela Fundação Smidt Mundt, que oferecia viagens de estudos e observações pelos Estados Unidos para estudantes estrangeiros, a fim de conhecer o país. Era mais um programa do governo norte-americano de propaganda do país no pós-guerra, que buscava oferecer trocas culturais no campo das ciências, artes e educação. Ele pôde realizar visitas e observações a algumas importantes obras de arquitetura e urbanismo, assim como visitar escritórios.⁵

2. DIÁLOGOS ESTRANGEIROS

Sobre viagens formativas e arquitetos brasileiros, o livro *Wright e Artigas: duas viagens*, de Adriana Irigoyen⁶ e a tese de João Clark de Abreu Sodré,⁷ *Roteiros americanos: As viagens de Mindlin e Artigas pelos Estados Unidos, 1943-1947*, relatam experiências profissionais que foram decisivas na modelagem de suas atividades profissionais ao retornarem ao Brasil.

A experiência de Grossman se diferencia dos demais brasileiros por ter dialogado com nomes importantes - Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius e Frank Lloyd Wright - e publicá-los em entrevistas no caderno de arquitetura do jornal *Correio do Povo* de Porto Alegre, em agosto de 1959.

2.1. Entrevista com Mies van der Rohe

A oportunidade de entrevistar Mies van der Rohe no escritório do arquiteto aconteceu no ano que marcava a sua saída como diretor do IIT.

Grossman faz uma descrição do que lá encontrou, sua organização física e o método de trabalho, como a elaboração de modelos físicos dos projetos abrangendo tanto aspectos espaciais, estruturais e construtivos, como também, ao conhecer os trabalhos mais recentes que estavam sendo desenvolvidos.

Inicia a entrevista perguntando sobre o currículo escolar organizado pelo professor, que faz uma breve explanação sobre a estrutura do curso desenvolvido ao longo de cinco anos.

Figura 4. Fac-símile da entrevista de Grossman com Mies van der Rohe publicada no jornal *Correio do Povo*, 1959. © Acervo do arquiteto.

O nosso currículo assemelha-se a um edifício, na construção do qual, desde as fundações até a cobertura, segue-se uma sequência lógica, obtendo no final um conjunto harmônico, em que cada parte é um elemento indispensável. No primeiro ano procuramos desenvolver a habilidade desenhar do estudante, meio através do qual ele deve expressar com precisão os seus trabalhos. O segundo ano dedicado ao estudo de construção. Seria absurdo começar a projetar sem nem saber como se colocam os tijolos de uma parede. O treinamento visual, principal objetivo do terceiro ano, é feito através de uma série de problemas envolvendo cores e texturas de materiais, procurando desenvolver a capacidade de ver do aluno, e o seu sentido das proporções. O talento por si só não é suficiente, é preciso educá-lo. O quarto ano destinado ao estudo das funções nos principais tipos de edifícios, fazendo-se eventualmente alguns projetos simples. No quinto ano, o aluno capacitado com os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, dedica-se ao estudo de composição.⁸

Figura 5. Fotografia de Grossman da Casa Farnsworth, projeto de Mies van der Rohe em Plano, Illinois. © Acervo do arquiteto.

Mies van der Rohe observou como o fator econômico acabava moldando a arquitetura produzida e como a industrialização e o progresso tecnológico seriam fundamentais para a viabilidade de certas soluções e atendimento de demandas. Perguntado sobre a possibilidade de naquele momento ter “casas inteiramente

pré-fabricadas”, respondeu: “Não há necessidade de fazermos casas estandardizadas, quando podemos utilizar elementos pré-fabricados obtendo soluções adequadas para cada caso particular.”⁹

Perguntado acerca de sua opinião sobre a arquitetura brasileira, faz uma clara menção à arquitetura carioca que vinha reverberando em solo norte-americano:

Parece-me que os arquitetos brasileiros às vezes brincam um pouco com as formas. Eu tentaria fazer uma arquitetura mais simples e estruturalmente mais clara.

Creio entretanto que o Brasil conta atualmente com um grupo de arquitetos de muito talento, e sem dúvida sua obra é uma contribuição valiosa para a arquitetura contemporânea.¹⁰

Figura 6. Fotografia de Grossman do Edifício Seagram, projeto de Mies van der Rohe em Nova York. © Acervo do arquiteto.

Outra constatação importante é sobre o lugar da tradição na arquitetura, a respeito do qual Mies van der Rohe respondeu a Grossman:

Não, nós temos que criar uma nova tradição arquitetônica. Ou, para ser mais explícito, não acredito que exista lugar para uma tradição no sentido formal, isto é, como repetição de formas de uma arquitetura do passado. (...) A tradição não deve constituir um problema para o arquiteto, pois ela se refletirá naturalmente em suas obras, como uma consequência do mesmo, e de sua própria formação.¹¹

Sobre este encontro, minha percepção é a de que Grossman tenha extraído dois aspectos da experiência com Mies van der Rohe: a solução estrutural clara como ordenador do projeto, a proximidade com a indústria e a pré-fabricação para com a arquitetura. Estes pontos são muito perceptíveis no desenvolvimento do projeto de sua tese de livre docência em 1961, como também nas demais obras que projetou após se estabelecer em Curitiba.

2.2. Entrevista com Walter Gropius

Grossman inicia perguntando a Gropius sobre as suas contribuições no ensino da arquitetura em solo norte-americano, sobre a atuação como professor e diretor da Escola de Arquitetura de Harvard. É interessante como a resposta dada por Gropius é praticamente reproduzida por Grossman na Introdução de sua tese livre docente:

O grande problema das cidades modernas é a falta de unidade, no sentido arquitetônico e urbanístico. De um modo geral, as nossas metrópoles apresentam um panorama caótico, não atendendo a requisitos mínimos de habitação, trabalho e tráfego, e muito menos estéticos. Nas cidades antigas encontrávamos ao mesmo tempo unidade urbanística e variedade arquitetônica.¹²

ARQUITETURA - XVIII

Pioneiros da Arquitetura Moderna - Gropius

A industrialização da sociedade moderna destruiu a unidade urbanística existente nas cidades do passado — O grande mestre e criador da Bauhaus aborda problemas palpantes da arquitetura contemporânea

Entrevista exclusiva para LEO GROSSMANN

Esta é a segunda de uma série de três reportagens sobre os arquitetos Max van der Laan, Walter Gropius e Frank Lloyd Wright, respectivamente, na qual o arquiteto Leo Grossmann teve oportunidade de entrevistar, durante o ano letivo 1953-54, em que esteve hospedado na Graduate School of Design de Instituto Tecnológico de Illinois em Chicago, como bolsista do Departamento de Edificações Americanas e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

A uma manhã para a entrevista chegamos ao seu escritório, localizado em uma casa velha, reformada, numa rua sem importância de Cambridge, no distrito adjacente a Boston.

Logo após nossa chegada, Walter Gropius saiu de sua sala de trabalho, e vindo em nossa direção, para grande surpresa nossa, disse: — "Porque desistimos de passar ao meu escritório".

Comentando um pouco, perguntamos-lhe sobre as muitas experiências e impressões nos Estados Unidos.

Com esta atitude "desarmante" do grande mestre, estabelecemos em seguida, uma agradável conversa, cuja essência a seguir transcrevemos.

Máxima: — Há um tempo que o critério de arquitetura tem sido, em alguns meios, a realidade? Como o senhor professor faz importante problema durante sua longa experiência como professor e diretor da Escola de Arquitetura da Universidade de Harvard?

O grande problema das cidades modernas é a falta de unidade, no sentido arquitetônico e urbanístico. De um modo geral, as novas metrópoles apresentam a mesma tendência, não sendo a qualquer maneira de habitação, trabalho e recreio, e muito menos estético.

Nas cidades antigas, encontrávamos ao mesmo tempo unidade urbanística e variedade arquitetônica.

A industrialização de nossa sociedade destruiu a unidade existente nas cidades do passado.

É necessário ensinar arquitetura que, através de suas obras, proporcione novas cidades, reunindo-lhes a beleza e unidade urbana.

Na elaboração do currículo da Escola de Arquitetura de Harvard e durante os vinte anos que lá ministrei, procurei criar condições que permitissem o desenvolvimento e aperfeiçoamento de alguns princípios do ensino.

Segundo esta orientação, a tendência naturalmente às exigências da técnica moderna e ao bom funcionamento dos edifícios, formamos arquitetos capazes de criar uma arquitetura viva e humana.

Não devemos esquecer que frequentemente deve ser seguida dentro de normas legais e regulamentares, através de planejamento e formalismo.

Sempre procurei evitar a formação de novas escolas, ou seja, imitar-se os outros, ou mesmo sempre no desenvolvimento da especialidade de cada aluno.

Esta orientação já não é adotada por outros arquitetos como, por exemplo, Frank Lloyd Wright, que nunca faz nada mais do que imitar as obras de outros arquitetos.

O melhor modo de ensinar a alguns alunos, é a organização da forma "The Architectural Laboratory", a qual permite:

Quando a oportunidade da Escola de Arquitetura de Harvard, um grupo de alunos convidados para trabalhar em um novo escritório de arquitetura, funcionando em regime de estúdio, que levou o nome de "The Architect Collaborative".

Os projetos são distribuídos entre os oito alunos que se desenvolvem individualmente, com seus respectivos assistentes. Temos duas reuniões por semana, ocasião em que os trabalhos são examinados e discutidos e certas idéias, levantadas de um autor, são dadas a crítica. Trabalhamos sobre um problema de arquitetura, não temos um chefe ou diretor da firma, e a experiência demonstrou que o chamado estúdio reviviu e alcançou produtividade.

Quando um arquiteto encontra um problema, imediatamente muitas idéias surgem naturalmente. Desaproveitadas muitas vezes, algumas importantes do seu trabalho, deturpadas em que a finalidade esperada através da discussão com outros membros de uma equipe.

— Qual é realmente a base do sucesso da equipe de qual o senhor faz parte? Os membros têm algum relacionamento ou método especial de trabalho?

— Não, absolutamente. O nosso trabalho não é feito em função de relacionamentos ou interesses pessoais.

A base do bom funcionamento e sucesso da nossa equipe é a grande amizade, respeito mútuo e equilíbrio de idéias existentes entre os alunos, repetidas vezes, a meu ver, impulsionadas pelo trabalho de cada natureza.

— Qual o fator mais importante na arquitetura atual?

— Primeiro, evitar destacar um fator mal desenvolvido. Como exemplo, que a industrialização, formação de problemas econômicos não aliado com liberdade de expressão e liberdade.

(Continua na 2ª página)

CORREIO DO POVO

DOMINGO, 4 DE AGOSTO DE 1959

Figura 7. Fac-símile da entrevista de Grossman com Walter Gropius publicada no jornal *Correio do Povo*, 1959. © Acervo do arquiteto.

Diferentemente da resposta de Mies van der Rohe, Gropius apresenta uma percepção diferente sobre a industrialização: "A industrialização de nossa sociedade destruiu a unidade existente nas cidades do passado". É um ponto interessante de reflexão, pois essa dimensão na arquitetura de Grossman não foi limitante, mesmo realizando obras em larga escala, de industriais a edifícios habitacionais, nas quais pode propor variações, combinações e não deixando de absorver elementos menos industrializados e materiais locais.

Figura 8. Fotografia de Grossman do Harkness Commons, no Harvard Graduate Center, projeto de Walter Gropius em Cambridge, Massachusetts. © Acervo do arquiteto.

Por ter sido idealizador da Escola Bauhaus na Alemanha, Gropius era o mais acadêmico dos três mestres entrevistados por Grossman. Isso incidia em como atuou e estruturou o curso da Escola de Arquitetura de Harvard, abrangendo outros aspectos formativos e mais ordenados academicamente em relação aos demais. Os quais eram desdobramentos de suas práticas e/ou estilos arquitetônicos, formando profissionais que dariam continuidade às suas ideias e linhas. Isso fica claro ainda com a colocação:

Sempre procurei evitar a formação de novos Gropius, ou seja, imitadores de minha obra, insistindo sempre no desenvolvimento da capacidade de cada aluno.

Esta orientação já não é adotada por outros arquitetos, como por exemplo, Frank Lloyd Wright, cujos alunos não fazem nada mais do que imitar as obras de seu mestre.¹³

Em relação à tradição, Mies van der Rohe havia deixado claro que era algo a se abandonar. A resposta de Gropius atenta para a necessidade de considerar aspectos como a tradição arquitetônica local, da qual se poderia aproveitar muitas coisas. Cita o exemplo de sua residência em Lincoln, onde, através do estudo da tradição e clima local, foram determinantes para as soluções adotadas.

Por fim, sobre a arquitetura brasileira, o entrevistado responde mencionando o Conjunto Residencial do Pedregulho de Affonso Reidy e tece o seguinte comentário sobre Niemeyer:

Se fizesse alguma restrição à sua obra seria no sentido de que muitas vezes após uma concepção grandiosa, Niemeyer aparentemente se desinteressa pelo desenvolvimento do projeto, deixando muitos aspectos incompletos ou

simplesmente ignorando os detalhes da obra.¹⁴

Sobre o contato com Gropius, considero que o importante para Grossman foi o reconhecimento do contexto local, os aspectos referentes ao clima e as técnicas construtivas para o desenvolvimento de uma arquitetura específica e a necessidade de entender a importância do projeto em todas as suas etapas, desde sua concepção até os detalhes construtivos.

Como também a importância que deu à formação docente, importância da pesquisa, capacitação formal do professor e a contribuição atingida por cargos maiores nas instituições, que o permitiu reestruturar o currículo e a infraestrutura de Harvard, temas caros a Grossman ao se tornar Chefe de Departamento anos mais tarde no CAU-UFPR.

2.3. Encontro com Frank Lloyd Wright

A terceira matéria publicada por Grossman foi sobre Frank Lloyd Wright, que teve uma breve audiência realizada na escola de Taliesin, e não uma entrevista propriamente dita. O encontro ocorreu em outubro de 1958 e Wright faleceu em abril de 1959. Talvez tenha sido o último contato com um representante e/ou publicação brasileira de arquitetura.

Figura 9. Fac-símile da entrevista de Grossman com Frank Lloyd Wright publicada no jornal O Correio do Povo, 1959. © Acervo do arquiteto.

O texto começa com uma breve descrição da escola organizada por Wright, um complexo de edifícios composto pelo restaurante, teatro e residências, todos construídos pelos próprios alunos. Mencionava suas particularidades, como a dedicação dos alunos não somente no ensino da arquitetura, mas em trabalhos de agricultura, construção e manutenção de infraestruturas.

O programa de trabalho dos alunos não visava uma formação acadêmica, mas consistia de trabalhos bastante diversificados cujo objetivo era a formação de profissionais com uma visão mais ampla realista dos problemas sociais e de arquitetura. O ano era dividido em quatro períodos de 3 meses durante os quais os alunos dedicavam-se alternadamente a trabalhos de agricultura, construção, manutenção da organização e arquitetura, sendo esta última atividade, exercida durante dois períodos, pelo menos.¹⁵

Figura 10. Fotografia de Grossman do Museu Guggenheim, projeto de Frank Lloyd Wright em Nova York. © Acervo do arquiteto.

O método de trabalho nos exercícios de arquitetura consistia em fazer os alunos desenvolverem seus desenhos, os quais muitas vezes eram próprios projetos de Wright, em um mesmo salão comunal assistidos por ele.

No período dedicado à arquitetura, os alunos, em número de setenta e cinco aproximadamente, assistidos constantemente por seu mestre, trabalhavam em um amplo salão sendo sua atividade principal o desenvolvimento dos projetos de Wright, que lhes eram fornecidos na forma de croquis ou estudos preliminares.¹⁶

Em relação ao contato direto com Wright, Grossman transcreve a seguinte fala do mestre:

O grande problema da arquitetura contemporânea é que não existem bons arquitetos... Os arquitetos de hoje projetam as suas obras sem sentimentos.... Aqueles que se supõem sejam bons, realmente não o são.

Le Corbusier é um mau pintor e uma negação como arquiteto! Mies van der Rohe é um racionalista sem sentimentos, um cientista do século XIX...

Se o senhor quiser ser um bom arquiteto, deve projetar as suas obras com o coração, não com a cabeça.¹⁷

Figura 11. Fotografia de Grossman da Casa Robie, projeto de Frank Lloyd Wright em Chicago, Illinois. © Acervo do arquiteto.

É difícil tirar uma conclusão sobre este encontro, pois ao mesmo tempo que foi o menos formal, foi cheio de formalidades. Acredito que visitando algumas das obras de Wright, Grossman tenha absorvido algo da essência desta arquitetura. Como em muitos casos, a redução de uma racionalidade ou moralidade, para valorizar outros aspectos como o artístico, ou o atmosférico, pode ser percebida em algumas abordagens nos seus projetos que viriam nos anos posteriores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências relatadas nesta comunicação buscam contribuir no campo da historiografia da arquitetura sobre viagens formativas de arquitetos brasileiros durante a segunda metade do século XX.

Leo Grossman foi em busca de uma formação acadêmica continuada e aprofundou seus interesses com visitas a edifícios, arquitetos e escritórios. Os encontros com os grandes mestres impactaram a sua atuação ao retornar

ao Brasil. Em 1961, quando foi aprovado em uma banca de concurso de livre docência na FA-UFRGS, fez referências diretas a esses diálogos e experiências em sua tese. Ao se estabelecer na cidade de Curitiba no ano seguinte, como um dos fundadores do CAU-UFPR, era o único docente com experiência e pós-graduação no grupo inicial de professores. Entendo que cada diálogo aqui apresentado e as suas considerações, contribuíram nesse desdobramento da carreira de Grossman como docente e como arquiteto com escritório próprio em Curitiba.

NOTAS

¹ Paulo Cesar Braga Pacheco, "A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980." (PhD diss., Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010).

² Luís Salvador Gnoato, "Arquitetura e Urbanismo de Curitiba: transformações do Movimento Moderno." (PhD diss., Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002).

³ Jânerson Figueira Coelho. "A arquitetura de Edgar do Valle: Conexões Norte-Americanas e a prática em Porto Alegre." (MSc thesis, Centro Universitário Ritter dos Reis/Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2017).

⁴ Coelho, "A arquitetura de Edgar do Valle...", 61.

⁵ Leo Grossman, *Curriculum Vitae. Versão completa, em português. Leo Grossman Arquiteto* 1983, 2.

⁶ Adriana Irigoyen, *Wright e Artigas: duas viagens*. (Ateliê Editorial, 2002).

⁷ João Clark de Abreu Sodré. "Roteiros americanos: as viagens de Mindlin e Artigas pelos Estados Unidos, 1943-1947." (PhD diss., Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2016).

⁸ Leo Grossman, "Pioneiros da arquitetura moderna: o quase desconhecido Mies van der Rohe. Entrevista." *Correio do Povo*, 2 ago. 1959.

⁹ Grossman, "Pioneiros...Mies van der Rohe."

¹⁰ Grossman, "Pioneiros...Mies van der Rohe."

¹¹ Grossman, "Pioneiros...Mies van der Rohe."

¹² Grossman, "Centro Comercial Praia de Belas," 1.

¹³ Leo Grossman, "Pioneiros da arquitetura moderna - Gropius. Entrevista." *Correio do Povo*, 9 ago. 1959.

¹⁴ Grossman, "Pioneiros... Gropius".

¹⁵ Leo Grossman, "Pioneiros da arquitetura moderna - Frank Lloyd Wright, o sentimental. Entrevista." *Correio do Povo*, 6 ago. 1959

¹⁶ Leo Grossman, "Pioneiros...Frank Lloyd Wright".

¹⁷ Leo Grossman, "Pioneiros...Frank Lloyd Wright".

REFERÊNCIAS

Coelho, Jânerson Figueira. "A arquitetura de Edgar do Valle: Conexões Norte-Americanas e a prática em Porto Alegre." MSc thesis, Centro Universitário Ritter dos Reis/Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2017.

Gnoato, Luís Salvador. "Arquitetura e Urbanismo de Curitiba: transformações do Movimento Moderno." PhD diss., Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002.

Grossman, Leo. "Centro Comercial Praia de Belas." Assoc. Professorship diss., Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1960.

Grossman, Leo. "Curriculum Vitae. Versão completa, em português. Leo Grossman Arquiteto 1983.

Grossman, Leo. "Pioneiros da arquitetura moderna: o quase desconhecido Mies van der Rohe. Entrevista." *Correio do Povo*, 2 ago.1959.

Grossman, Leo. "Pioneiros da arquitetura moderna - Gropius. Entrevista." *Correio do Povo*, 9 ago.1959.

Grossman, Leo. "Pioneiros da arquitetura moderna - Frank Lloyd Wright, o sentimental. Entrevista." *Correio do Povo*, 6 ago.1959.

Irigoyen, Adriana. *Wright e Artigas: duas viagens*. Cotia (SP): Ateliê Editorial, 2002.

Pacheco, Paulo Cesar Braga. "A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980." PhD diss., Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.

Sodré, João Clark de Abreu. "Roteiros americanos: as viagens de Mindlin e Artigas pelos Estados Unidos, 1943-1947." PhD diss., Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2016.

BIOGRAFIA

Felipe Sanquetta é arquiteto e doutorando na Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Hugo Segawa é arquiteto, Professor Titular da Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.